

TURIZM SOHASIDA DAVLATLAR HAMKORLIGINING XALQARO-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI

Tursunova Munira Baxtiyor qizi

Tezis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219889>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi XXI asrning muhim sanoatlaridan biri bo'lgan turizm sohasidagi davlatlar hamkorligining xalqaro-huquqiy tartibga solinishini asoslash va O'zbekistonning ham turizm sohasidagi siyosiy hamda iqtisodiy masalalarini yoritishdan, shu bilan birga, ushbu sohadagi normativ huquqiy hujjatlarni tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: Xalqaro hamkorlik, MDH, Jahon turizm tashkiloti, bitim

Turizm sanoati bu hozirgi globallashtirish davrining muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ma'lum bir davlatning mashhurligi va obro'si turizm bilan, ya'ni sayohat qilish uchun diqqatga sazovor joylarining ko'pligi bilan aniqlanib bormoqda. Bunga misol tariqasida Dubay, Turkiya, Maldiva orollari kabi hozirda jadal rivojlanayotgan turistik joylarni keltirish mumkin. Turistlarga yaratiladigan shart-sharoitlar, viza olishdagi yengilliklar, valyuta almashtirish, hamda turistlarning xavfsizlik masalalarining hammasi xalqaro huquqiy jihatdan tartibga solinadi va unga a'zo davlatlarning barchasi amal qiladi.

Turizmning juda ko'p turlari va shakllari mavjud (ichki, xalqaro, havaskorlik turizmi, uyushgan turizm, yaqin joyga sayohat, uzoqqa sayohat, bilim saviyasini kengaytirish maqsadidagi turizm, to'qqa chiqish, suv turizmi, avtoturizm, piyoda yuriladigan turizm, sport turizmi va boshqalar).

O'zbekistonda turizm sohasidagi rahbarlikni "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi (27-iyul, 1992-yilda tuzilgan) olib boradi. Kompaniyaning asosiy vazifasi turizm infrastrukturasi rivojlantirish, chet el sarmoyasini jalb qilib zamonaviy turistik kompleksni barpo etish, yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish, xizmatlar doirasini kengaytirishdan iborat. Turizm sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonuni qabul qilingan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2005-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi to'g'risidagi farmoni sohani rivojlantirishda muhim omil bo'ldi. O'zbekiston 1993-yilda o'z safiga 120 dan ortiq mamlakatni birlashtirgan Jahon turistik tashkilotiga a'zo bo'ldi. Shuningdek, O'zbekiston WTO Yevropa komissiyasi rayosatining ham a'zosidir.

Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shimcha organi bo'lib, uning asosiy vazifasi ma'suliyatli hisoblanib, barqaror

va hamma uchun ochiq turizmni targ'ib qiluvchi agentlikdir. Yana bu kabi xalqaro normalar sirasiga Manila Jahon turizm to'g'risidagi deklaratsiya, Gaga turizm to'g'risidagi deklaratsiya, Turistlarni himoya qilish xalqaro kodeksi, Xalqaro eko-turizmni keng miqyosda targ'ib qilish to'g'risidagi konvensiya va shu kabi ko'plab normalarni sanashimiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Turizm bo'yicha ma'sul organiga a'zo davlatlar har yili sohaga doir hisobotlarni bweishlari lozim. Hisobotlarda mamlakat turizm salohiyatidagi madaniy, iqtisodiy, moliyaviy o'zgarishlar, sayyohlarning xalqaro huquqiy himoyasini ta'minlashga oid chora-tadbirlar, xususi va davlat sektoriga oid turistik xizmatlarni ko'rsatish, tashkilotlarning faoliyatlariga oid ijobiy o'zgarish, xizmatlar ko'rsatishda erishilgan yutuqlar vas hu kabilar haqida atroflicha to'liq bayonotlarni topshirilishi ko'zda tutilgan. Turistik faoliyatni davlat tomonidan qilinadigan nazorati quyidagicha amalga oshiriladi:

Turizm sohasidagi munosabatlarni tartibga solish va takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy va huquqiy hujjatlarni yaratish;

Turistik mahsulotni ichki va jahon turizm bozorlariga olib chiqishda yordam berish;

Turistik faoliyatni standartlashtirish va litsenziyalashtirishni amalga oshirish, turistik mahsulotni sertifikatsiyadan o'tkazish

O'zbekiston hududida mamlakatga kirish, chiqish va istiqomat qilish qoidalarini o'rnatish

Turistlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning xavfsizligini ta'minlash; turizm faoliyatini kadrlar bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlash va turizm sohasida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va boshqarishdan iborat.

Hozirgi paytda turizmga oid adabiyotlarda turistik tashkilotlarni ularning milliy-hududiy belgisi bo'yicha xalqaro yirik 3 ta guruhga bo'ladilar. Bularga xalqaro, hududiy va milliy turistik tashkilotlar kiradi. Xalqaro turistik tashkilotlar (XTT) dunyo miqyosida faoliyat ko'rsatadi. Va shu doirada hisob-kitob olib boradi, xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlar ishlab chiqadi va shunga amal qiladi. Hududiy turistik tashkilotlar yer kurrasining ma'lum bir hududlarida faoliyat ko'rsatadi va ularning huquqiy va faoliyat doirasi shu hududda amal qiladi. Bularga Markaziy Osiyo davlatlarini qamrab olgan hudud, Yevropa ittifoqiga kiruvchi tashkilotlarning hududiy birlashmalari kabilarni misol keltirish mumkin. Milliy turistik tashkilotlar ma'lum bir davlatga mansub bo'lib u o'z faoliyatini shu davlat, mamlakat miqiyosida olib boradi. Bularga O'zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasini misol keltirish mumkin.

O'zbekiston 2005-yildan beri a'ziligini davom ettirayotgan murakkab mintaqaviy tashkilotlardan biri Shanxay hamkorlik tashkilotidir (ShHT). O'zbekiston Respublikasi ShHTning to'la huquqli a'zosi sifatida Toshkentda imzolangan ShHTni 2025-yilgacha rivojlantirish strategiyasi va turizmni rivojlantirish bo'yicha qo'shma dasturni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlaydi

Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, sayyohlik sohasi mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi, eksport salohiyatining o'sishi natijasida valyuta tushumlarining ortishi hamda to'lov balanslarining ijobiy o'zgarishi, yangi ish joylarining yaratilishi orqali aholi turmush darajasining ko'tarilishiga muhim omil sifatida kuzatilmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Turizm>
2. Sara Landini. Travel and Tourism Contracts: Design of Sustainable Tourism Systems. Antezzaa. 2013. (electron version)
<https://docenti.unimac.it/g.vulpiani/teaching/2020/22763/files/textbooks1/s.-landini-travel-and-tourism-law>
3. N.M.Umurzakova, D.R.Rustamova, A.M.Muzaffarov "Turizmning huquqiy asoslari" O'quv qo'llanma.
4. The Hague Declaration on tourism. 1989
5. <https://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/68.%20The%20Hague.PDF>
6. Manila declaration on world tourism. 1980
7. <https://www.univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20carte/65.%20Manila.PDF>

